

«Bâtard», de Stromae: una profunda reflexión sobre la identidad a ritmo de música electrónica y hip hop

¿Eres de derechas o de izquierdas?... ¿Pero eres Hutu o Tutsi? ¿Flamenco o valón? Ni lo uno ni lo otro; bastardo, lo eres, lo eras, y lo sigues siendo... Con estas palabras, tomadas de la canción «Bâtard» (Bastardo), el cantante belga Stromae nos pone a bailar a ritmo de música electrónica y hip hop, mientras nos introduce en una profunda reflexión sobre la identidad en el mundo contemporáneo.

Con el tema de fondo de la canción, Stromae hace eco de sus propios orígenes: de padre ruandés y madre belga, su propia «identidad étnica» está atravesada por las rupturas que atraviesan la configuración y el enfrentamiento identitario entre hutus y tutsis, y flamencos y valones, respectivamente. Pero la discusión en torno a la identidad no se contenta con abordar los aspectos étnicos del asunto: con preguntas directas y llenas de contenido, el cantante nos interpela, no tanto a posicionarnos de un lado o de otro en temas relacionados con la propia identidad –que van desde aspectos políticos, étnicos, nacionales, pasando por aspectos

más personales de la propia masculinidad, hasta llegar al posicionamiento ante temas de rabiosa actualidad-, sino que nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto es posible definir la propia identidad en términos tan dicotómicos y excluyentes como los que él mismo plantea. Poniendo al oyente ante la falacia de tener que definirse por una cosa o por la otra («*Sois t'es l'un ou soit t'es l'autre*» – «o eres lo uno o eres lo otro»), Stromae termina sugiriendo su propia respuesta: «*Ni l'un, ni l'autre; Bâtard, tu es, tu l'étais, et tu le restes!*» (*Ni lo uno ni lo otro; bastardo, lo eres, lo eras, y lo sigues siendo!*).

Ante la aparente necesidad de tener que posicionarse en términos dicotómicos –necesidad a la que parece querer empujarnos cada vez más la sociedad contemporánea, quizás como manifestación de una búsqueda de seguridades y de una polarización creciente–, la canción pone de manifiesto que la identidad es algo más complejo: querer reducirla a un juego de suma cero vendría más bien a reflejar una visión estrecha de la realidad humana, incapaz de dar cuenta de la complejidad que nos atraviesa y constituye nuestra propia identidad. Al mismo tiempo, en ella se pone de manifiesto el juego sutil en el que podemos entrar a la hora de buscar reconocimiento –estrechamente vinculado con la propia identidad–: complacencia «para ser bien visto en todos lados», y la paradoja de la búsqueda de identidad en historias vitales que carecen de raíces, o están cada vez más desarraigadas. La discusión nos abre así a la relevancia del reconocimiento por parte del otro, de los otros, apuntada ya por Arendt, y al tema del arraigo/desarraigo en la configuración de la identidad.

Stromae ; Bâtard | Sub español.

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

T'es de droite ou t'es de gauche?
T'es beauf ou bobo de Paris?
Sois t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es
un homme ou bien tu péris
Cultrice ou patéticienne, féministe
ou la ferme
Sois t'es macho, soit homo, mais
t'es phobe ou sexuel

Mécréant ou terroriste, t'es veuch
ou bien t'es barbu
Conspirationniste, illuminati,
mythomaniste ou vendu?
Rien du tout, ou tout tout de suite,
du tout au tout, indécis
Han, tu changes d'avis imbécile?
Mais t'es Hutu ou Tutsi?
Flamand ou Wallon? Bras ballants
ou bras longs?
Finalement t'es raciste, mais t'es
blanc ou bien t'es marron, hein?

Ni l'un, ni l'autre
Bâtard, tu es, tu l'étais, et tu le
restes!
Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi
Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi
Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et
resterai moi

Han, pardon, Monsieur ne prend
pas parti
Monsieur n'est même pas raciste,
vu que Monsieur n'a pas de racines
D'ailleurs Monsieur a un ami noir, et
même un ami Aryen
Monsieur est mieux que tout ça,

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

¿Eres de derecha o de izquierda?
¿Eres un paleta o un pijo de París?
O eres una cosa o eres la otra,
¿eres un hombre o pereces?
¿Intellectual o superficial?
¿Feminista o "cállate ya"?
O eres machista, o eres gay, pero
siempre te tachan de fóbico o
sexual.

¿Ateo o terrorista? ¿Con rulos o
con barba?
¿Conspiranoico, iluminado,
mentiroso o vendido?
¿Nada en absoluto, o todo de
inmediato, cambias totalmente,
indeciso?
¿Ah, cambias de opinión, imbécil?
¿Eres hutu o tutsi? ¿Flamenco o
valón? ¿Con los brazos caídos o
brazos largos?
Al final, eres racista, pero ¿eres
blanco o moreno, eh?

Ni lo uno ni lo otro
¡Bastardo, lo eres, lo eras y lo
seguirás siendo!

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré
Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré
Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré
Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y
así me quedaré

Ah, perdón, el señor no toma
partido.
El señor ni siquiera es racista, ya
que el señor no tiene raíces.

d'ailleurs tout ça, bah ça ne sert à rien

Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal

Les mains dans la merde ou bien dans les annales

Trou du cul ou bien nombril du monde

Monsieur se la pète plus haut que son trou d'balle

Surtout pas d'coups de gueule, faut être calme, hein

Faut être doux, faut être câlin

Faut être dans l'coup, faut être branchouille

Pour être bien vu partout, hein

Ni l'un, ni l'autre

Bâtard, tu es, tu l'étais, et tu le restes!

Ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais et resterai moi...

Por cierto, el señor tiene un amigo negro, ¡y hasta un amigo ario!

El señor está por encima de todo eso, de hecho, todo eso no sirve para nada.

Y es mejor no hacer nada que hacer algo mal.

¿Manos en la mierda o en los anales?

¿Un imbécil o el ombligo del mundo?

El señor se cree más que su propio trasero.

Sobre todo, nada de escándalos, hay que estar tranquilo, ¿eh?

Hay que ser suave, hay que ser tierno.

Hay que estar al día, hay que estar a la moda, para ser bien visto en todos lados, ¿eh?

Ni lo uno ni lo otro

¡Bastardo, lo eres, lo eras y lo seguirás siendo!

Ni lo uno ni lo otro, yo soy, yo fui y así me quedaré...

Viviana González Hincapié

13 de junio de 2025

Repositorio medios audiovisuales y/o artísticos

canción, identidad, Tipo de medio: audiovisual

Deja un comentario

Proudly Powered by [WordPress](#)